

**VOKAL SAN'ATINING FAN SIFATIDA SHAKILLANISHI VA UNING
HOZIRGI KUNDAGI TUTGAN O'RNI****Yuldosheva Sadoqat Ilhomjonovna**

Annotatsiya: Vokal tarixi va uning fan sifatida shakillanish bosqichlarini o'rganish, hozirgi kun vokali hamda maktablarining ijtimoiy hayotimizdagi tutgan o'rnini tahlil etib, tegishli xulosalar bayon etish.

Annotation: To study the history of vocals and the stages of its formation as a science, analyze the role of modern vocals and its schools in our public life and draw appropriate conclusions.

Аннотация: Изучить историю вокала и этапы его становления как науки, проанализировать роль современного вокала и его школ в нашей общественной жизни и сделать соответствующие выводы.

So'ngi yillarda ijodkorlarga qaratilayotgan e'tibor va ehtirom soha vakillarining mehnatini rag'batlantirishi bilan birga har bir ijodkorning ijtimoiy mas'uliyatini ham oshirib, o'z faoliyatiga yangicha nuqtai nazar bilan qarashga da'vat etmoqda .

O'sib kelayotgan yosh avlodni har tomonlama mukammal inson qilib tarbiyalash hozirgi kunning eng dolzarb vazifalaridan biri bo'lib turgan bir paytda, xususan, vokolistlarga pedagogik mahorat sirlarini o'rgatib borish o'ta zarurligini hayot taqozo etadi.

Bo'lajak vokal mutaxassislari yosh avlod ongiga yuksak tuyg'ularni singdirish, ularda ona vatanga muhabbat, go'zallikka intilib yashash, uni asrash va yaratishga bo'lgan ishtiyoq uyg'otuvchi kasb egalari hisoblanadilar [1].

Vokal hozirgi kunda keng tarqalgan asl xalq sa'nati turlaridan biridir. Vokal odamlarda chuqur estetik zavq uyg'otibgina qolmay, insoniy va ma'naviy saviyasini, badiiy didini oshirishga yordam beradi. Vokal janri xonandalik jozibasi bilan hayratga soluvchi o'ziga xos san'atdir. U insonning eng yaxshi his-tuyg'ularini uyg'otib,

hayajonlantirish, qiziqtirish xususiyatiga ega, shu sababdan vokal ijrochilari bilan bir qatorda tinglovchilarning ham badiiy-g'oyaviy tarbiyalanishidagi roli juda katta [2].

Tarbiya vositasi sifatida xor ijrochiligining an'analari qadim davrlarga borib taqaladi. Xalqimizning voqealarga boy bo'lgan butun tarixi qo'shiq bilan bog'langan va unda o'z aksini topgan. Qo'shiqda va ayniqsa, vokal ijrochilaridagi asarda umuman bir tomondan insonni jonlantiruvchi va botinan harakatga soluvchi sifatlar bo'lsa, boshqa tomondan mehnatni tashkil qilishga, birdamlik bilan biror maqsadga erishishga undovchi xislatlar bor. Shuning uchun mehnat ahli ish jarayonida ish kuchini birlashtirish uchun qo'shiqlardan keng ko'lamda foydalanadilar, ana shuning uchun ham musiqiy guruhlarda qo'shiqni joriy qilish talab etiladi. U bir qancha alohida tuyg'uni yagona kuchli tuyg'uga birlashtiradi va bir qancha qalbni yagona, teran his qiluvchi qalbg'a aylantiradi, ko'pchilikning kuchi bilan bilim olish mashaqqatlari ustidan g'alaba qozonishi bu juda muhim. Bu mulohazalardan quyidagicha mulohaza qilish mumkin: o'quvchilarda vatanparvarlik, insonparvarlik tuyg'ulari va jamoa bo'lib birlashish kabi xislatlarini tarbiyalashda vokal ijrochiligi juda katta ahamiyatga ega [3].

O'zbekistonda xonandalik san'atining asoslarini o'rganar ekanmiz jahon xonandalik maktablari tarixiga nazar tashlashimiz lozim. Respublikamizda akademik kuylash uslubi asosan rus xonandalik maktabi tajribasiga tayangandir.

Rus akademik xonandaligi irmoqlari esa-rus xalq qo'shiqlarining o'ziga xos kuychanligi, kuyning kengligi va ma'nosining boyligini o'ziga jamlagan. O'ziga xoslikni avaylagan holda rus xonandaligi maktabi Italiya, Fransiya va Germaniya xonandalik maktablarining boy udumlarini o'zlashtirdi. Uning rivojiga o'z hissasini qo'shganlardan G. Lomakinni aytib o'tishimiz mumkin. U 1837 yilda yaratgan "Методы пения-1" va "Методы пения-2" asarlari, F. Yevseyevning 1833 yilda chop etilgan "Школа пения" asari, A. Varlamovning "Полная школа пения" asarlaridagi ko'rsatmalari zamonaviy kuylash prinsiplari bilan hamohang va chambarchas bog'liqdir [4].

Rus professional musiqasi aynan xonandalik san'atining rivojida katta o'rin egalladi. M. Glinka "Musiqani xalq yaratadi, bastakorlar unga sayqal beradilar"-degan edi. Haqiqatdan ham rus xalq qo'shiqlari rus bastakorlarining ilxomlanish manbai

boʻlgan. Uning asosida birinchi rus opera asarlari yaratila boshlandi. Rus professional xonandalarining yetishib chiqishiga Rossiyada cherkov qoʻshiqchiligi katta hissa qoʻshdi. Kiyev Rusida xristian dinining toʻla qabul qilinishi nafaqat dinga xizmat qiluvchilarga, balki musiqiy savodi bor xonandalarga boʻlgan talabni keltirib chiqardi. Manastirlar qoshidagi maktablarda xonandalar musiqiy savodni toʻliq oʻrganishar edi. Qadim rus cherkov musiqasi toʻliq joʻrsiz kuylashga asoslangan edi. Shu tariqa – rus xalq qoʻshiqlari va cherkov qoʻshiqchiligi, xonandalik madaniyati, professional akademik qoʻshiqchiligining dunyoga kelishida va rivoj topishida muhim oʻrin egalladi [5].

1735 yilda Rossiyaga F. Arayya boshchiligidagi italyan opera truppasi doimiy faoliyat uchun taklif etildi. Italyan operasi rus zaminida ildiz ota boshladi. Bu davrda Rossiyada opera yangilik boʻlsa, Italiyada yarim asr maboynida ijro etilib kelmoqda edi. Bastakor Arayya Rossiyada 25 yil faoliyat koʻrsatdi. Yelizaveta Petrovna davrida operaga borishga odamlar majbur etilardi, Yekaterina davriga kelib operaga boorish sevimli madaniy xordiqqa aylandi. Musiqa va kuylashni oʻrganish tarbiyaning muhim boʻlagi sifatida qabul qilindi. Mahalliy xonanda va musiqachilarni tayyorlashni taqazo etuvchi shox farmonlari chiqarildi, “Gluxov qoʻshiqchilik maktabi” tashkil etildi, bu yerda diniy qoʻshiqchilik san’ati oʻrganilishi bilan birgalikda, dunyoviy qoʻshiqchilik ham oʻrganila boshlandi.

Rus bastakorlarining dastlabki asarlari qarama - qarshi fikrlar davrida yaratildi. Saroy ahli yangi san’atni rivojiga toʻsqinlik qilardilar. Rus madaniyati arboblari yangi opera yaratilishiga behisob hissa qoʻshdilar. Yangi san’at milliy demokratik, ayrim hollarda esa krepostnoy tizimiga qarshi edi. Operalarning bunday tavsiflanishi, ularni yaratgan mualliflarning sobiq krepostnoy yoki past tabaqadan chiqqan insonlar ekanligidadir. Bular M. Sokolovskiy, M. Matinskiy, Ye. Fomin, D. Kashin va boshqalar.

XVIII asrning 30-yillariga kelib Italyan vokal musiqasi ijrochilari har yili Rossiyaga ijodiy safar qila boshladilar, rus xonandalari mukammal nafasga tayangan holda ovozda choʻziq ohang hosil qilish, kalorotura ovozi va boshqa texnik usullar bilan ishlashni oʻrgandilar.

Rossiyada milliy opera yaratgan bastakorlar-xonandalikdan dars beruvchi birinchi o`qituvchilar bo`lganlar. Yevstigney Fomin “Ямщики на подставе” milliy operasi muallifidir. M. Stepanova, I. Samoylova va O. Petrovalarni opera sahnasiga tayyorlagan Ivan Alekseyevich Rutin eng yaxshi o`qituvchilardan bo`lgan.

Bastakor Bortnyanskiy saroy qoshidagi kuylash kapellasida katta pedagogik faoliyat ko`rsatgan. Uning asarlaridagi bosiq kuychan ohang, yuqori notalarning yo`qligi, ovoz hosil qilishdagi qulay tessitura ovozning rivoj topishiga yordam bergan.

XVIII asr oxirida Rossiya xonandalik pedagogikasi tashkil topishiga, bastakor, derijyor va xonandalik o`qituvchisi Katerino Kavaso katta hissa qo`shdi. U nafaqat ijrochilarni, balki mutaxassislik o`qituvchilarini ham tarbiyaladi. Bular Kovalyova, Shelexov, Turik va boshqalar.

Shunday qilib xonandalik san`ati o`zining 100 yillik, Italyan operasi kirib kelgan davrdan, birinchi rus klassik operasi “Ivan Susanin” yaratilgunga qadar, juda qiyin va o`ta zarur bosqichni bosib o`tdi. Rus xonandalari italyan va fransuz maktablarining texnikasi, madaniyatini o`rgangan holda milliy ijrochilikka sodiq qoldilar. Rus milliy qo`shiqchilik maktabining asosiy xususiyatlarini tavsiflab beruvchi omillarni uning gullagan davri, XIX asr oxirlarida ijod qilgan xonandalar asarlarida yaqqol ko`rishimiz mumkin [6].

O`zbek professional musiqasi asrlar davomida kuylanib, rivojlanib kelgan bo`lsa ham XX asrga qadar nota yozuviga tushirilmagan.

1918-yildan boshlab madaniyat va san`at ishlarini davlat o`z ixtiyoriga oldi. Milliy madaniyat va san`atni yuksaltirish sohasida xokimiyat turli qarorlar qabul qildi va ularni amalda joriy etishga astoydil kirishdi. 1918-yili “Turkiston Xalq konservatoriyasi” nomli musiqiy o`quv dargohi tashkil topdi. Uning tashkilotchilari fizika, matematika o`qituvchilari, havaskor violonchelchi A.M.Popov va skripkachi E.A.Chemyavskiylar mazkur o`quv dargohini ochish niyatlarini matbuotda e`lon qildilar. E`londa ko`rsatilgan muddatda Toshkentda istiqomat qilayotgan san`atkorlardan 32 kishi musiqadan yoshlarga dars berishga o`z xohishlarini bildirdilar. Ta`lim jarayoni ikki yo`nalishda joriy etildi, ya`ni o`zbek xalq musiqasini

og'zaki o'zlashtirish hamda nota uslubi va ko'p ovoqli musiqa nazariyasini o'rganishdan iborat edi [7].

Mazkur jarayonni amalda joriy etish uchun maxsus dastur tuzilib, shaharda istiqomat qiluvchi mashhur o'zbek san'atkorlaridan: Hofiz Mulla To'ychi Toshmuhammedov, tanburchi Shobarot aka, doirachi Shojalil, dutorchi-doirachi Abdusoat Valiobov, changchi Ismat, g'ijjakchi Qurbonxon Hakimov, naychi Imomjon Hakimov, g'ijjakchi Solixon Xoji kabi ustalarni yoshlarga dars, saboq berishga taklif qildilar. V.A. Uspenskiy o'quvchilarga nota yozuvi va musiqa nazariyasidan dars berdi. Pianinochi Saodatxonim Yenikeeva mazkur cholg'uda dars berish bilan bir qatorda tarjimonlik vazifasini ado etardi. E.A. Dyakova bilan fortepianoda chalishni o'quvchilarga o'rgatishdi.

1935-yilga kelib Moskva konservatoriyasining qoshida "O'zbek opera studiya"si, 1936-yilda esa "Toshkent davlat konsrvatoriyasi" kabi musiqa o'quv maskanlari tashkil etildi [8].

Dastlab, Opera studiyasida iqtidorli o'zbek yoshlaridan: Halima Nosirova, Saodat Qobulova, Sattor Yarashev, Nasim Hoshimov, Karim Zokirov kabi zabardast san'atkorlar tahsil olib, yetishib chiqdi. Keyinchalik Toshkent davlat konservatoriyasi ochilishi bilan vokal qo'shiqchilari shu yerda tahsil ola boshladilar. Ular orasidan xalqaro vokalistlar konkursdagi lauriyatlari Ismoil Jalilov, Po'lat Minjirkeyev, M.Hojiniyozov, Muyassar Razzoqova, Sofiya Soy kabi ko'plab yetuk opera ashulachilari yetishib chiqdi.

O'zbekistonda vokal janrini rivojlanishida taniqli kompozitorlardan Mutal Burhonov, Tolibjon Sodiqov, Muxtor Ashrafiy, Sulaymon Yudakov, Sharif Ramazonov, Hamid Rahimov, Sobir Boboyev, Matniyoz Yusupov kabi ko'plab kompozitorlar o'zlarining barakali, sermazmun ijodlari bilan katta hissa qo'shdilar.

O'zbekiston Davlat san'at va madaniyat institutida 1974 yilda tashkil etilgan "Vokal" kafedrasida hozirgi kunga qadar faoliyat yuritib keladi. Bu kafedrada ushbu yillar oralig'ida yosh o'quvchilarga Xalima Nasirova, Salima Xo'jayeva, Nosim Xoshimov, Sattor Yarashov, Sason Benyaminov, Ergash Yo'ldoshov va Mixail Davidov kabi professor-o'qituvchilar, O'zbekiston xalq artistlari "Vokal", "Vokal

ansambli”, “Vokal jamoalari bilan ishlah uslubiyoti”, “Ovoz postanovkasi” kabi bir nechta fanlardan saboq berganlar. Bu fanlarning asosiy maqsadi bo’lajak xor va vokal ansambllari rahbarlari va pedagoglariga dirijyorlik, kuylash san’ati, qo’shiqlarni xor yoki ansambllarga moslashtirish, jamoalar bilan professional ishlashda kerakli bo’lgan bilim va ko’nikmalarni o’rgatishdir.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 15 fevraldagi PF-4956-sonli “Madaniyat va sport sohasida boshqaruv tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi Farmoni.
2. Qahharov N.B. Vokal asoslari (Ovoz va fortepianouchun). Oliy o‘quv yurtlari uchun o‘quv qo‘llanma. -T.: “IQTISOD – MOLIYA”, 2008. 314 b.
3. Q.B. Panjiev, D.I. Salimova, Vokal va zamonaviy musiqa. O‘quv qo‘llanma. Toshkent 2017. 222 bet.
4. M.R. Jalilov, J.S. Sadirov. “Qo‘shiqar xrestomatiyasi” Toshkent. O‘qituvchi 1995.
5. Ручинская Т. И. Методическая разработка «Основы вокальной методики». – СПб., 2001.
6. Багадуров В. А. Очерки по истории вокальной методологии.ч.1 – М.: Музсектор Госиздата, 1989.
7. S. Mannopov. “O‘zbek xalq musiqa madaniyati” O‘quv qo‘llanma. Toshkent. Yangi asr avlodi. 2004. 100 bet.
8. Jabborov A., Begmatov S., Azamova M. O‘zbek musiqasi tarixi. -T.: Darslik. “Fan va texnologiya”, 2018, 204 b.